

ZAHIRINDDIN MUHAMMAD BOBURNING HAYOT YO'LI

Zahirshah Naqshbandy

Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7588099>

Annotatsiya: Ushbu maqolada buyuk ajdodimiz Zahirinddin Muhammad boburning hayot yo'li, faoliyatini o'rganish, uning dunyoqarashini aniqlashga yordam beradi. Bu esa unga to'g'ri baho berish uchun zamin hozirlaydi.

Kalid so'zlar: Tanbil, Archian, Sux, Hoshiya, Arg'un, Qandahor, Arg'un, Muru, Hirot, Qunduz.

Bobur nasl-nasabi: ota tomondan u besh avlod Temur avlodi, onasi Qutlog' Nagaronim tomonidan nasl-nasabi Chingizxonga o'n besh avlodgacha yetib boradi.

Boburning istilolari: Bobur 888-yilning 6-muharramida tug'ilgan va otasi Umar Shayxdan keyin 899-yil ramazon oyida Farg'ona mirzosi bo'lgan. Bobur otasi singari O'rta Osiyoning shaharlari va unumdor hududlarini egallash uchun dastlab qarindoshlari bilan urushga boradi. 903 yil rabi ul-avvalda Samarqand hukmdori amakisi Sulton Ahmad mirzo va uning amakisi Toshkent hukmdori Sulton Mahmudning uni mahrum qilish maqsadida ko'rgan choralari, otasining Farg'onadagi mavqeini butunlay samarasiz qilib, amakivachchalari o'rtasidagi ziddiyatlardan foydalanib, Samarqandni egallab oldi. Ammo oradan to'rt oy o'tgach, urush o'ljalari yo'qligi va qo'shinlarining Andijondagi bazasida fitna paydo bo'lishi sababli u muqarrar ravishda Samarqandni tark etadi. Bobur qisqa vaqtdan keyin Andijonni qayta egallaydi, biroq qisqa vaqt o'tgach, ukasi Jahongirni nominal qo'llab-quvvatlagan Tanbil qo'mondonligidagi mo'g'ullar tomonidan shahar qaytarib olinadi.

Farg'onaning bo'linishi va Boburning xotinini tanlashi: 905 yilda Bobur bilan ukasi o'rtasida kelib-chiqqan nizo ufayli Farg'onani bo'lib oladi, **shu yerdan o'ziga xotin ham tanlaydi** va shu yili Shayboniyxon Samarqandni egallaydi va Bobur Farg'onadan chiqib ketadi. Keyingi yili Bobur bu shaharni to'satdan hujum qilib qo'lga kiritdi, biroq 906-yil ramazonida Sarepul jangida mag'lubiyatga uchrach, Shayboniyxon uning ta'minot yo'lini to'sib, yana shaharni egallaydi. Samarqand zabt etilgandan so'ng Andijonni akasining qo'lga topshirgan Bobur endi o'z xavfsizligini saqlab qolish uchun qarindosh-urug' rishtalariga murojaat qilgan sarson va qochoq odamga aylandi. Bu vaqtda uning Toshkent va Mo'g'ulistonda yashaydigan amakilari va xolalari shimolda edilar, ular o'zlarining ichki xohishlariga qarshi qabul qilishdi va dastlab Tanbil bilan kurashish uchun qo'shin berishdi, keyin ular to'g'ridan-to'g'ri yordamga shoshilishdi, ammo shunga qaramay Tanbil Shiboniyxondan yordam so'radi va

zul-hijja 908, u Archiandagi uylarni vayron qildi, Tanbil qabilasi mag'lub bo'lgandan keyin o'ldiriladi.

Bobur va Kobulning zabt etilishi: Bobur deyarli bir yil o'z tarafdorlarining kichik bir guruhi bilan juda olis hududda Sux va Hoshiya cho'l qabilalari orasida sargardon bo'lib, bu qabilalarning mehmondo'stligidan bahramand bo'lgan. Ammo, nihoyat, Shayboniyxonning doimiy taraqqiyoti uni hududdan chiqib ketishga majbur qildi. O'zbeklar uchun qiziq bo'lgan yirik tashkilot o'ziga asos topib olishi kerak. Xullas, 910-yilning Muharram oyida u 907-yilgacha amakilaridan birining tasarrufida bo'lgan Kobulga boradi va bu tarixda Arg'unlar hukmronlik qiladi. Bobur o'zbeklar tasarrufidagi boshqa qochoqlar bilan qo'shib, akasining yordami bilan Kobulni egalladi va qo'shni afg'on qabilalarini o'ziga irmoq qilib olishga muvaffaq bo'ldi. 911-yilda u o'zbeklarga qarshi kurashda undan yordam so'ragan Sulton Husayn Mirzo Boyqaroning iltimosiga binoan Hirotda jo'nab ketadi.

Sulton Husayn Boyqaroning vafoti: Bunga Sulton Husayn Boyqaroning o'limi va o'g'illarining noloyiqligi sabab bo'ldi, Shayboniyxon Xurosonning katta qismini bosib oldi va natijada Bobur Hindukush orqali Kobulga quruq qaytib keldi va 913 yilda Qandahorni Arg'unlardan tortib oldi. Ammo Shayboniyxon yangi bosib olingan bu shaharni qamal qilishi bilanoq Bobur o'zini himoya qilish o'rniga Hindistonga yo'l oldi. Bunday vaziyatda Shayboniyxon bilan Shoh Ismoil Safaviy o'rtasida urush bo'ladi. Shaybanixon bu urushda mag'lubiyatga uchradi va nihoyat 916-yilning birinchi Ramazonida Muruda o'ldirildi.

Bobur va Shoh Ismoil Safaviy: Bobur 917-yil rajab oyida Samarqandni uchinchi marta zabt etadi, lekin, u Shoh Ismoilning qo'g'irchog'i sifatida hukmronlik qilgan, Safaviylar shohi nomidan tangalar zarb qilgandir (bu haqda numistologik dalillar aniq emas). Uning shia diniga daxldorligi Samarqandning umumiy aholisini undan yuz o'girishiga sabab bo'ldi va 918-yil safarida o'zbeklar tomonidan mag'lubiyatga uchrach, Samarqandni saqlab qola olmadi va nihoyat, Safaviylar sarkardasi Najm Saniydan keyin 918 yil ramazon oyining uchinchi kuni G'ijdivonda O'zbeklar tomonidan mag'lub bo'ldi, Bobur uni tashlab Samarqandni egallashdan voz kechdi va bu uning so'nggi urinishi edi. U bu shaharga qattiq bog'langan edi.

Qandahorning Bobur tomonidan bosib olinishi: Ikki yillik xavfli hayot kechirib, Qunduz viloyatida sarson-sargardon bo'lgan Bobur Kobulga qaytib keldi, u o'zining sharq va janubga jo'shqin yurishlari uchun asos bo'lgan. Uning Qandahorni arg'unlardan qaytarib olish uchun bir necha bor urinishlari 928-yilda Jamadi al-Xaroda muzokaralar olib bordi, natijada shahar qo'lga kiritildi.

Qandahorni qo'lga kiritgach, Bobur 922-yildan boshlab o'zi ilgari aniqlagan Hindistonni Taxt-tozni yanada qunt bilan payqaydi.

Hindistonning ba'zi qismatlarini zabt etishi: Bobur Qandahor fathini Hindistonga Lohur hukmdori Daulatxon Lodiy va Ibrohim Lodi sultonning amakisi A'lamxon Dehli sultoni Ibrohimga qarshi yordam berish uchun taklif qilishadi. Bobur Hindistonga qilgan ikkinchi hujumida Daulatxonni taxtdan ag'dardi va afg'onlarning qo'llab-quvvatlashini olish uchun A'lamxon ta'siridan foydalangandan so'ng 932-yil rajab oyida Panipatda Ibrohim Lo'diy qo'shinlarini mag'lub etib, Dehli va Agrani egalladi va bu yo'nalishda. sharqqa, Gang daryosi bo'ylab Jaunpur va G'ozipurga yo'l oldi. Xonvodagi g'alaba va Chittor malikasi Ranasanganing Jamod ul-Avvali oyida 933 Rojiston yo'nalishida uning fikrini engillashtirdi. Boshqa tomondan, 935 yil Sha'bon oyida Gogra daryosining Gangga qo'shiladigan joyida Sharq afg'onlarini mag'lub etib, Hindistondagi hukmronlik hududini Bangolgacha kengaytirdi.

Bobur vafoti va uning qabri: Bobur 937 yil jamod ul-avval oyining 6-kuni Agra shahrida vafot etdi. Bir necha yil o'tgach, uning jasadi Agra shahridan Kobuldagi bog'ga ko'chirildi va dafn qilindi.

“Boburnoma” Boburning o'zi Chag'atoy turkchasida ojizlik, sirg'alib, omadsizliklarini yashirmay, yoshligidan to umrining so'nggi yillarigacha yozgan. Bu kitob shunchaki uning shaxsiy hayotini maqtash emas, balki uning ohangi shunchalik normal va xoliski, tanqidiy o'quvchi uni tajribali va jasur askar yoki asoschining xotiralari bilan adashtirishi mumkin. Bobur o'zining asl qiyofasini yoki do'st-dushmanlarini tasvirlashda mutlaqo xolis bo'lgan, deb da'vo qilib bo'lmaydi, masalan, Shayboniyxonning ahvolini tasvirlashda his-tuyg'ular ta'sirida bo'lgani, uning qadr-qimmatini va ishonchini ataylab pasaytirganini yaqqol ko'rish mumkin, lekin, “Babarnoma” nohaqliklarga qaramay, kitobda vaqti-vaqti bilan ko'rinib turganidek, bu turdagi boshqa asarlardan ko'ra ishonchliroqdir. Bu kitobda muallifning voqea va hodisalarni o'rganishdagi katta iste'dodining tahlili badiiy asarlarni tasvirlash yoki tushuntirishda va har bir hududning o'simlik va hayvon turlarini tasvirlashda hamda jamoa psixologiyasi va shaxsiy kayfiyatini har jabhada ifodalashda yaqqol namoyon bo'ladi. “Bobarnoma”ni o'zining sodda va qayta ko'rib chiqilgan tili, tabiiy ohangi, rang-barang va jonli tasviri bilan CHag'toy nasrining eng yaxshi namunalardan, umuman, turkiy nasriy asarlardan biri sifatida ko'rish kerak.

Boburning divoni: she'rlarining aksariyati turkiy tilda bo'lsa-da, forsiy she'rlari ham bor. Uning she'riyatining turlari jumladan: g'azal, masnaviy, ruboiy, qit'a, tutuq (turk tilining maxsus she'riy shakllaridan), topishmoqlar va lug'atlar joy

olgan. “Divon”dagi she’rlarni “Bobarnoma”da tilga olingan ko’plab she’rlarini ko’ramiz. Bobur devonining mavjud variantlari boshqa devonlarda keng tarqalgan eski tartib bilan yozib olingan. She’riyat san’atida Bobur IX/XV asr Chag’atoy shoirlaridan, hatto Navoiydan ham qolishmaydi. U o’z fikrini, histuyg’ularini sodda tilda, qiyinchiliksiz uslubda ifodalaydi. Devonidagi romantik va so’fiy qo’shiqlar va Xamariya va oddiy kundalik mavzudagi she’rlar yonmayon joylashtirilgan. Bobur she’riyatida avvalgi shoirlar, xususan, Navoiy she’riyati ma’lum darajada ta’sirlangan bo’lsa-da, u har qanday oddiy taqliddan xoli. Bobur sun’iy she’riyatga, she’riy ijrolarga biroz moyil bo’lsa ham va o’sha davr turkiy va fors adabiyotining mushtarak an’alariga amal qilgan holda, ko’plab topishmoqlar ham yozgan bo’lishiga qaramay (devonida 52 ta topishmoq bor), she’rlarining aksariyati sodda, qo’shilmagan va tabiiydir. Uning bir nechta to’rtliklari oxir-oqibatda notiq va ular orasida “Turko” (turk) yoki xalq qo’shiqlari ham bo’g’inli she’rning bir qismidir. Bobur forsiy she’rlar ham yozadi, devonida yigirmadan ortiq forsiy she’rlar bor, lekin ona tilga bo’lgan qiziqishi uni fors she’riyatidan ko’ra Chag’atoy she’riyatini afzal ko’rgan. Qolaversa, u she’rlarida turk xalqining qadriga tez-tez to’xtalib, o’zining ham ulardan biri ekanligidan faxrlanadi. Bu borada Bobur o’tgan asrda Navoiydan boshlangan va Xurosondan tashqari temuriylar davrining barcha shaharlarida qattiqqo’llik bilan munosabatda bo’lgan o’ziga xos ma’rifiy va adabiy yo’nalishga amal qiladi. Xushmuomalalikning ta’siri Bobur o’z farzandlari orasidan ham, saroy a’yonlari orasidan bir guruh Jo’g’atoy saroy shoirlarining paydo bo’lishiga sabab bo’lgan. Har holda, Bobur adabiyot tarixida Navoiydan keyingi jag’atoy she’riyati shoirlari orasida yuksak mavqega ega bo’lishi aniq. Xulosa qilib aytganda, aql-zakovati va salohiyati bilan butun dunyoni lol qoldirgan Zahiriddin Muhammad Bobur aynan namuna qilib ko’rsatishga arzigulik shaxs edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdug’afurov Abdurashid. “Boshimni olib, ey Bobur” // O’zbek tili va adabiyoti. 2004.
2. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. – T.: Ilduzcha, 1989.
3. Google.uz.
4. Ziyonet.uz.
5. Xurshiddavron.uz

